

АЛГОРИТМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6567445>

А.Кодиров

Э.Шукуров

Самаркандский Государственный Университет имени Шарофа Рашидов

Первые системы CDSS были получены в результате исследований экспертных систем, и разработчики стремились запрограммировать компьютер с помощью правил, которые позволили бы, тему «думать» как специалисту-клиницисту, когда он сталкивается с пациентом. Эти первоначальные исследования показали, что эти системы могут быть полезны в дополнение к исследованиям, поскольку они выполняют некоторые рутинные задачи, информируя клиницистов о потенциальных проблемах, может использоваться, чтобы помочь клиницистам принимать решения, предоставляя предупреждения или предложения для рассмотрения [1].

Современное общество все чаще просит медицинское сообщество не допускать «ошибок» в клинической практике, но ошибки являются частью человеческого вмешательства: эмоции, поведение и психологические паттерны или сложные обстоятельства могут повлиять на человеческую деятельность. [Запоминание всех методов диагностики и лечения для любого пациента в любое время](#) невозможно [2].

Архитектура CDSS

Простая CDSS состоит из трех основных элементов: уровня базы данных или управления данными, механизма обобщения или уровня обработки и пользовательского интерфейса.

Уровень управления данными

- клиническая база данных, в которой хранится информация о заболеваниях, диагнозах и результатах лабораторных исследований;

- информация о пациенте;

машинное обучение базы знаний в виде моделей

Механизм логического вывода или уровень обработки применяет набор правил или алгоритмов и данных из базы знаний к существующим данным пациента. Результаты отображаются через слой пользовательского интерфейса — мобильное, веб-приложение или настольное приложение, панель управления системой EHR или мобильные текстовые оповещения, основанные и не основанные на знаниях системы [3].

CDSS- основанная на знаниях

Эти типы систем построены на базе знаний, где каждая часть информации структурирована в виде правил. Например, если сделан новый заказ на анализ крови, и тот же анализ крови был выполнен в течение последних 24 часов, то его можно повторить. Механизм вывода регулирует установленную логику для объединения доказательных правил с информацией об истории болезни пациента его или ее текущем состоянии. Результаты приходят в виде предупреждений, заметок, диагностических рекомендаций, ряда вариантов лечения или упорядоченного списка возможных решений, а последнее слово принадлежит специалисту.

Не основано на знаниях CDSS

Основное отличие от предыдущей группы — использование моделей машинного обучения. Вместо того, чтобы обращаться к библиотеке заранее определенных правил, такая система учится на прошлом опыте и находит закономерности в исторических данных. Это два наиболее часто используемых метода в CDSS.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Clinic Decision Support Systems. Eta S. Berner, Ed.D. 2009
2. Decision Support Systems in Medicine – Anesthesia, Critical Care Medicine. Thomas M. Hemmerling, Fabrizio Cirillo and Shantale Cyr. 2012. 2-chapter.
3. An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and strategies for success. Reed T. Sutton 1, David Pincock. 2020.